

AGÊNCIA FEMININA E MEMÓRIA PÚBLICA: A CONSTRUÇÃO DA TRAJETÓRIA DE ANNA RECH NA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO SUL DO BRASIL**FEMALE AGENCY AND PUBLIC MEMORY: THE CONSTRUCTION OF ANNA RECH'S TRAJETORY IN ITALIAN IMMIGRATION IN SOUTHERN BRAZIL**

DOI 10.5281/zenodo.20555929

Karina Bortolanza¹Maíra Ines Vendrame²

Resumo: Este artigo analisa a trajetória de Anna Maria Pauletti Rech, camponesa italiana viúva e mãe de sete filhos, que emigrou para o Rio Grande do Sul em 1877 e se estabeleceu em Caxias do Sul, atuando como comerciante e parteira. A pesquisa reflete sobre os lugares de atuação feminina em contextos migratórios e investiga como as escolhas da imigrante garantiram sucesso econômico e centralidade social. A partir do cruzamento de fontes variadas, analisa-se como certos aspectos de sua vida foram seletivamente exaltados, ressignificados e transformados em lugar de memória; a estátua erguida durante os festejos do Centenário da Imigração Italiana, na década de 1970, tinha por objetivo reforçar uma identidade italiana, demarcar uma determinada memória social e colaborar para a constituição de uma história pública da imigração.

Palavras-chave: Anna Rech. Imigração italiana. Agência feminina. História pública.

Abstract: This article analyzes the trajectory of Anna Maria Pauletti Rech, an Italian peasant widow and mother of seven, who emigrated to Rio Grande do Sul in 1877 and settled in Caxias do Sul, acting as a merchant and midwife. The research reflects on women's roles in migratory contexts and investigates how the immigrant's choices ensured economic success and social centrality. Based on a cross-analysis of diverse sources, it examines how certain aspects of her life were selectively exalted, reinterpreted, and transformed into a place of memory; the statue erected during the Centenary of Italian Immigration aimed to reinforce Italian identity, mark a specific social memory, and contribute to the construction of a public history of immigration.

Keywords: Anna Rech. Italian immigration. Female agency. Public memory.

¹ Doutoranda em História pela Universidade Federal de Pelotas - UFPel, mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2023). E-mail: karibortolanza@hotmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0003-4048-4946>

² Professora visitante do Programa de Pós-graduação em História da UFPel e professora permanente no Programa de Pós-graduação em História da UFJF. Bolsista Produtividade CNPq nível 2. E-mail: mairavendrame@mail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-5658-076X>

Introdução

A imigração italiana para o sul do Brasil tem sido explorada por meio da análise dos percursos de indivíduos e grupos, desde seus lugares de partida, passando pela travessia, até a reconstituição de novas comunidades nas regiões de colonização. Uma das trajetórias femininas mais conhecidas nas pesquisas regionais é a da imigrante Anna Rech. Essa mulher ocupa um lugar singular na memória pública de uma das primeiras zonas de ocupação italiana no Rio Grande do Sul, a Colônia Caxias, atual município de Caxias do Sul.

Na década de 1970 foi construído um busto em homenagem à Anna Maria Pauletti Rech, num bairro da cidade de Caxias do Sul, que leva seu nome. A iniciativa ocorreu durante as celebrações que marcavam os cem anos da chegada das primeiras famílias de imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul. As comemorações do Centenário da Imigração Italiana ocorreram em cidades e comunidades do território sulista que passaram a receber grupos de pessoas provenientes da península itálica a partir de 1875. Festas, jantares, desfiles temáticos, celebrações religiosas e inauguração de monumentos foram alguns dos eventos que buscaram marcar o momento celebrativo. Atuação de lideranças locais – políticas e religiosas - tiveram destaque na organização de atividades festivas, bem como na construção de uma memória pública sobre a população imigrante nas regiões de colonização do sul do Brasil. Foi um momento de reforço e constituição da identidade italiana através da exaltação do percurso vivido por homens e mulheres que abandonaram a terra natal, para começar uma nova vida no além-mar. Aspectos como a força, a coragem, o trabalho e a religiosidade são elementos que passam a marcar a identificação das famílias imigrantes e descendentes.

É nesse contexto de celebração dos cem anos da imigração que uma determinada memória sobre a trajetória de Anna Maria Pauletti Rech foi construída. Nascida em 1º de outubro de 1828, em Pren, na província de Belluno, norte da Itália, em 1847, ela casou-se com Osvaldo Rech. Passou a viver com o marido em Pedavena, outra localidade da região belunese, onde trabalhavam como camponeses em terras do

qual não eram proprietários. Com a morte do companheiro em 1875, Anna Maria Pauletti Rech decide emigrar para o sul do Brasil, seguindo assim o caminho que já estava sendo realizado por grupos conterrâneos.

Viúva, com 47 anos, Anna partiu na companhia dos sete³ filhos. Em 1877, se estabeleceu na Colônia de Caxias, região nordeste do Rio Grande do Sul. O fato de ter chegado como chefe de família, tomando a decisão de partir com todos os filhos para o sul da América, certamente, foi um dos motivos pelo qual rumores em relação a sua vida na Itália passaram a ser levantados. Além disso, se tornou proprietária de terras, abrindo na sequência uma estalagem e casa de negócios no lote colonial que lhe foi concedido. O presente artigo tem como objetivo analisar a trajetória de Anna Rech, utilizando informações extraídas de livros sobre história local, entrevistas, memórias, fotografias e outros documentos, a fim de investigar de que forma suas escolhas em diferentes âmbitos da vida social, econômica e religiosa contribuíram para que se destaca-se na comunidade. Interessa também analisar qual memória sobre ela foi selecionada e celebrada no contexto das comemorações dos cem anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

A imigrante Anna Rech

A trajetória da imigrante italiana Anna Rech passou a ser objeto de maior atenção historiográfica a partir dos anos 2000, quando diferentes autores, tanto no sul do Brasil quanto no norte da Itália, estudaram o tema da imigração no Rio Grande do Sul. Loraine Giron e Heloísa Bergamaschi (2001) inserem a experiência de Anna no debate mais amplo sobre imigração, trabalho e hierarquias sociais, destacando sua condição de pioneira e sua capacidade de adaptação em um contexto adverso. Na Itália, Giuseppe Corso (2001) reconstrói sua biografia em chave laudatória, enfatizando a forte religiosidade da imigrante, sua exemplaridade moral e papel na fundação da nova comunidade, contribuindo para a cristalização de uma imagem idealizada da imigrante.

³ Dois de seus filhos faleceram na Itália ainda, então Anna embarcou com seus sete filhos vivos.

Ainda em tom celebrativo, Antonio Suliani et al. (2001)⁴, na poliantéia em homenagem a Rovílio Costa, reforçam essa leitura ao vincularem a figura de Anna a valores como sacrifício, fé e perseverança.

Segundo Mário Gardelin e Rovílio Costa (2002, p. 284), após o casamento, Anna e o marido Osvaldo Rech se estabeleceram na região montanhosa de Pedavena, onde passaram a trabalhar em terras que não eram suas. Como tantas outras famílias, não conseguiam finalizar o ano sem dívidas. As dificuldades ligadas à sobrevivência e reprodução de modo de vida camponês eram algumas das principais preocupações que afetavam a população do campo no norte da Itália. Na década de 1870, com o país recém-unificado, a situação havia ficado, em alguns lugares, ainda mais difícil. Crises agrícolas, novos impostos e obrigações para com o novo Estado Italiano, aumentavam as insatisfações, encorajando assim as pessoas a tomar o caminho da imigração para o Império Brasil, que buscava atrair imigrantes camponeses para fundar colônias agrícolas.

A emigração temporária ou sazonal fazia parte da cultura de determinados lugares do norte da Itália. Homens e mulheres migravam para realizar diferentes trabalhos, artesanais ou agrícolas, durante alguns períodos do ano, como uma maneira de complementar a renda familiar, acumular recursos e para manter a própria vida em áreas montanhosas, com oportunidades restritas de trabalho. Durante as últimas décadas do século XIX e o início do XX, grupos de camponesas se deslocavam de uma região para outra a fim de desempenhar atividades como agricultoras, ou ainda, migravam temporariamente para centros urbanos para atuar como amas de leite, domésticas e operárias de fábricas (VENDRAME, 2017). Essa era uma realidade que

⁴ A obra *Etnias e Carisma: Poliantéia Em Homenagem a Róvilio Costa*, organizada por Antonio Suliani, foi publicada em 2001 pela EDIPUCRS (Porto Alegre) e reúne uma poliantéia de textos em homenagem ao historiador Rovílio Costa. Os capítulos abordam diferentes dimensões de sua trajetória intelectual e de sua atuação na preservação da memória da imigração italiana no Rio Grande do Sul, incluindo reflexões sobre identidade, religiosidade, colonização e produção historiográfica, contexto no qual se insere a valorização de figuras emblemáticas como Anna Rech.

marcava a região de onde partiram imigrantes para o sul do Brasil, como é o caso da província de Belluno, de onde migrou Anna Rech.

Na colônia Caxias, de acordo com Giron (1996, p. 72), no período de 1875 a 1886, os italianos eram 70,99% da população, enquanto os brasileiros eram apenas 2,10%. Um total de 18,87% eram originários de pequenas comunas da região de Belluno. A faixa etária com maior incidência era diferente entre os dois sexos: a maior quantidade de homens migrava com a idade entre 20 e 50 anos; já as mulheres partiam, em sua maioria, entre os 20 e 40 anos. Foi constatado maior número de imigrantes abaixo dos 40 anos de idade, sendo baixíssima a presença de viúvas. Apenas 20 mulheres (correspondentes a 2,45%), das 816 que imigraram para a região de Caxias do Sul, não possuíam um companheiro. Anna Rech era, então, parte de duas minorias: ela imigrou com 47 anos e era viúva. Também havia chegado como chefe do grupo familiar na região colonial, estabelecendo-se como proprietária no lote de terra número 104, no travessão Leopoldina⁵.

Existem vários livros que tratam de Anna Rech. A primeira obra a dedicar algumas páginas à imigrante intitula-se *História do povo de Ana Rech* e teve seu primeiro volume (de um total de dois) publicado em 1987, sob a organização dos padres João Leonir Dall'Alba e Antônio Tomiello, e dos professores Juarez E. Rech e Valter A. Susin. Ressaltando as virtudes da fundadora da comunidade de Ana Rech, os autores destacam que “a velha Anna Rech era uma personalidade que se destacou por suas iniciativas, por sua atividade caridosa, pela amizade que a ligava a quase todas as famílias da região” (DALL'ALBA, 1987, p. 54). No segundo volume da obra *História do povo de Ana Rech*, de autoria de Dall'Alba, Tomiello, Rech e Susin, publicado em 1997, dez anos após o primeiro, são apresentadas novas informações sobre a imigrante, bem como depoimentos de pessoas que a conheceram. Pesquisas realizadas na Itália, em livros de

⁵ Informação retirada do livro “História do povo de Ana Rech” de João Dall'Alba, Antônio Tomiello, Juarez Rech e Valter Susin (1987, p. 47).

batismo, possibilitaram a apresentação de outros dados genealógicos relativos à família de Anna Rech.

Posteriormente, no livro *Povoadores da Colônia Caxias*, escrito por Mário Gardelin e Rovílio Costa (2015), a comunidade de Ana Rech é mencionada da seguinte forma: “Entre os povoadores da VIII Léguas da Colônia Caxias cabe, evidentemente, um lugar de destaque a Anna Maria Pauletti Rech, a nossa Ana Rech, a que teve seu nome dado, pelos serranos, à localidade” (GARDELIN; COSTA, 2015, p. 282).

Já na obra *A saga dos Camaldulenses no Rio Grande do Sul*, publicado no ano de 1999, Honorino Dall'Alba afirma que,

em diversas ocasiões, ao longo do ano de 1996, tive acesso ao abundante acervo dos documentos carinhosamente conservados em Camaldoli, na Toscana, sobre a marcante experiência da venerável Ordem eremítica em Nova Camaldoli e Ana Rech, no Brasil. Por conta disso, pode então realizar pesquisas sobre a relação entre os camaldulenses e a viúva (DALL'ALBA, 1999, p. 11).

Conhecidos como “monges brancos”, os camaldulenses, ordem religiosa italiana que chegou ao Rio Grande do Sul no final do século XIX, fundaram, em 1909, o Mosteiro da Santíssima Trindade, na localidade de Ana Rech. Segundo Dall'Alba, nas anotações dos monges, Anna é chamada de “velhinha”, bem como descrita como bondosa e caridosa. Sobre a fase final da vida da imigrante, o referido autor menciona o que encontrou nos escritos dos camaldulenses.

Descemos então até nossa casa, para onde nos seguiram diversas pessoas e as irmãs, com todas as alunas, para nos saudarem. Veio também a boa velhinha Anna Rech, de cujo nome derivou o nome da vila. Ela se lançou de joelhos diante do Padre Maior e, convidada a beijar-lhe o anel, continuava a repetir: “Não mereço, não mereço tamanha graça!”. Falava seu dialeto do Feltre, quase ininteligível. Pobre da boa velhinha! Já está com 85 anos... Que o Senhor a conserve (DALL'ALBA, 1999, p. 58).

Posteriormente, em 2003, o padre João Leonir Dall'Alba lançaria outra obra sobre Anna, intitulada *Origens e descendências de Anna Pauletti Rech*. É nesse novo livro que reconstrói a genealogia da viúva, considerando as informações obtidas das entrevistas realizadas entre os descendentes de imigrantes italianos da antiga região colonial de Caxias do Sul.

Já em 2013 foi lançado o primeiro romance histórico sobre Anna Rech, de autoria do escritor italiano Salvatore Liotta⁶, publicado primeiramente na Itália. A obra, intitulada *Il viaggio di Anna Rech*, resulta de pesquisas realizadas em arquivos italianos e brasileiros, especialmente em Caxias do Sul. Essa publicação indica a existência de uma memória pública idealizada em ambos os lados do Atlântico em relação à referida imigrante (VENDRAME, 2017a).

Em *Mulheres Empreendedoras: a construção de uma caminhada*, organizado por Anthony Beux Tessari e Vania Beatriz Merlotti Herédia (2017), que busca dar visibilidade à atuação feminina na história de Caxias do Sul, Anna Rech é apresentada como uma mulher empreendedora, um exemplo de imigrante vencedora. “Tendo chegado ao sul do Brasil na “condição de viúva, com sete filhos, ela é reconhecida através das ações empreendedoras, marcadas pelo espírito inovador e pela capacidade de lidar com problemas, sem medo, enfrentando riscos e buscando soluções diretas para cada situação enfrentada” (TESSARI; HERÉDIA, 2017, p. 69).

Mais recentemente, Maíra Vendrame (2017) compara a trajetória de outras mulheres imigrantes à de Anna Rech como uma escolha metodológica para refletir sobre a agência feminina, as estratégias de atuação em diferentes esferas e a mobilização de redes sociais no contexto colonial. Ao deslocar o foco da narrativa exemplar para uma leitura centrada nas possibilidades de escolha e nos percursos femininos, a autora evidencia as formas pelas quais mulheres imigrantes puderam negociar posições, construir vínculos, prestígio e bases de apoio em contextos

⁶ Salvatore Liotta nasceu na Sicília em 1943 e atualmente vive na Região do Vêneto. Liotta é graduado em Filosofia, foi diretor escolar e Secretário Cultural de Pedavena.

fortemente marcados por normas patriarcais. Essa abordagem ampliou a compreensão da experiência de Anna ao situá-la no interior de dinâmicas mais amplas de gênero, economia e sociabilidade, oferecendo um quadro interpretativo fundamental para pensar as estratégias femininas no processo migratório.

Para além do destaque para uma representação e narrativa consolidada sobre a Anna Rech, que confere destaque para o reconhecimento que passou a ter no período final da sua vida, ou ainda em relação a uma imagem idealizada construída bem posteriormente a sua morte, entende-se que é necessário buscar reconstruir as dificuldades, atividades e percurso da imigrante no período em que viveu na região colonial, com atenção para as primeiras décadas após sua chegada. E mais que constatar ter ela conquistado prestígio, é preciso compreender como a viúva foi construindo reconhecimento e ganhando visibilidade no campo econômico, social e político a nível local e entre a população da região colonial.

Atuação como parteira

Segundo Dall'Alba (1987), ainda na Itália Anna Maria Pauletti Rech aprendeu o ofício de partejar⁷ com sua sogra, “a velha Kina”. Ao se instalar na colônia de Caxias, a imigrante colocou em prática seus conhecimentos com relação ao corpo feminino: “Parteira - Atendeu a muitos casos de parto. Aos pobres (e ela conhecia a todos os moradores) não cobrava. Contribuiu desta forma para o bem-estar da população, na medida de suas posses.” (DALL'ALBA, 2003, p. 70). Através da atividade realizada junto às parturientes imigrantes, Anna adquiriu reconhecimento e fama na região colonial. Isso aconteceu porque, além de realizar partos, a viúva também tinha conhecimento sobre doenças e tratava de enfermidades femininas, acolhendo as mulheres que necessitavam de diferentes cuidados.

Grande parte dos imigrantes, mesmo depois que a população passou a ter acesso a médicos registrados, eles preferiam procurar ajuda junto às pessoas que realizavam

⁷ Partejar: ato de ser parteira(o)

procedimentos de cura. Ser atendido por uma pessoa conhecida e de confiança era a opção escolhida. Entre as parteiras e as mulheres da comunidade circulavam solidariedades, apoios e segredos.

É certo que a atividade de parteira teve início logo após a chegada de Anna Rech à região colonial, especialmente entre as famílias italianas com as quais passou a se relacionar⁸. Por meio da pesquisa nos registros de batismo, foi possível perceber que a clientela da imigrante ia além de seus compatriotas. A viúva era procurada também pela população brasileira, especialmente por aqueles que residiam na mesma região colonial. Tanto em espaços urbanos quanto rurais, o exercício do ofício de parteira exigia reconhecimento e confiança. Tratava-se de uma atividade que também contribuía para a ampliação e o reforço de redes de apoio e proteção, quando necessário, bem como para o fortalecimento da reputação de quem assistia às parturientes e se dedicava ao cuidado das enfermidades femininas.

Atuação de Anna Rech como parteira exigia constantes deslocamentos, confiança das famílias e auxílio de outras mulheres nos momentos em que devia atender as parturientes. Certamente, se tornou conhecedora dos segredos e aflições femininas mais íntimas, compartilhando com outras imigrantes conhecimentos sobre práticas de controle reprodutivo e cuidados em relação às doenças que acometiam especialmente o corpo feminino (VENDRAME, 2021, p. 89). Em diferentes contextos, seja ele urbano ou rural, não era incomum que as parteiras exercessem outras práticas além dos partos. Por conta disso, tinham que contar com uma rede de auxílio, devendo agir, em muitas situações, com cautela para não causar prejuízos físicos e morais às mulheres e famílias por elas atendidas.

O convívio entre mulheres e o compartilhamento de angústias e saberes (pessoais e profissionais) formavam diversas redes de solidariedade. Estas, por sua vez,

⁸ Anna se alojou perto de conterrâneos com quem fez amizade, como é o caso de Inocente De Carli. Esta informação foi retirada do livro *Povoadores da Colônia Caxias*, escrito por Mário Gardelin e Rovílio Costa (2002, p. 286).

constituíam um amplo quadro de relações que, sempre que necessário, podiam permitir a resolução de questões íntimas, como o tratamento de doenças venéreas ou a realização de abortos. Quanto às redes de Anna Rech, o padre João Leonir Dall'Alba afirma que a imigrante:

Soubera criar aqui um círculo de estima e amizade, tanto entre os colonos como entre os Serranos. Era madrinha de mais de 40 afilhados, comadre de mais de 40 famílias. Era parteira, função tradicional também na família do marido, sacrificava até 4 ou 5 dias para partos difíceis, não cobrava aos pobres, levando até comida, a galinha da comadre; em sua casa servia café para a gente da colônia que vinha comungar em jejum. Bom coração (DALL'ALBA, 2003, p. 14).

Em pesquisa⁹ nos registros batismais da paróquia de Caxias do Sul constatou-se dezessete ocorrências em que Anna Rech aparece como madrinha (todas essas entre os anos de 1898 e 1916¹⁰). A partir desses registros alguns padrões se tornaram visíveis. Por exemplo, a grafia do nome de Anna muda. Em alguns casos, aparece Anna Rech e outras referências a Anna Paoletti. O sobrenome Paoletti, sob o qual Anna foi batizada, é usado entre os anos de 1898 e 1899. Posteriormente, a partir de 1899, quando a imigrante se encontrava já com 70 anos de idade, ela passa aparecer nos registros apenas como Anna Rech. É provável que era assim que ela passava a se apresentar naquele momento da vida.

A atribuição do nome da parteira para os recém-nascidos é um sinal simbólico do parentesco entre a família da criança e a parteira. Esses atos reforçavam as ligações entre as famílias, fortaleciam as redes parentais e proteções na comunidade imigrante.

⁹ A pesquisa na Mitra Diocesana de Caxias do Sul, não podia ser feita pessoalmente por burocracia da instituição, desta forma por intermédio de uma funcionária do Arquivo da Mitra Diocesana de Caxias do Sul, obtivemos os dados acima. Na paróquia de Nossa Senhora de Caravaggio em Ana Rech não foi possível acessar os livros batismais, pois o pároco local não permitiu consulta ao material documental.

¹⁰ O recorte foi feito a partir do primeiro registro de batismos referentes à 'colônia Caxias' que iniciou em junho de 1884 até o ano do falecimento de Anna Rech em 1916.

A comerciante

Nas últimas décadas do século XIX, quando do início da imigração italiana para o Rio Grande do Sul, as mulheres imigrantes que chegaram à região colonial também se tornaram proprietárias de terras. Algumas como Anna Rech chegaram viúvas, como chefes de família, na companhia dos filhos, parentes e conterrâneos. Segundo Maria Machado (1998, p. 79), na nova realidade, como proprietárias e administradoras de seus bens, as mulheres não teriam conseguido se “libertar da carga psicológica e cultural de que eram portadoras”. Elas reproduziam o “modelo de família patriarcal”, vivendo “sob uma estrutura de poder muito forte, que contava com o apoio irrestrito da Igreja Católica”, que exercia controle sobre as condutas.

Inseridas no universo da região colonial, as mulheres frequentemente mobilizavam representações associadas à dependência e à submissão feminina ao reivindicarem benefícios, como a isenção de impostos, acionando categorias socialmente reconhecidas para legitimar suas demandas. Alegavam a falta de força física, a ausência do marido ou a inexistência de filhos homens maiores que pudessem ajudá-las na manutenção da propriedade (MACHADO, 1998, p. 78). Na busca pela obtenção de benefícios, se utilizavam de um discurso da fragilidade, justificando não possuir força física para dirigir os trabalhos agrícolas e administração total das propriedades.

Com relação a Anna Rech, Dall’Alba afirma:

Assim, que se estabeleceu no lote colonial número 104, do Travessão Leopoldina, Anna abriu uma casa de comércio na sua propriedade. “Talvez já decidida a trabalhar com pequeno comércio e hospedagem”, ela entendeu que tais atividades seriam necessárias naquele lugar “à beira da estrada dos serranos, na VIII Léguas. É mato ainda, mas 3 famílias estavam construindo casa” no lugar, além do filho da viúva também ter recebido um lote de terras contíguo para si (DALL’ALBA, 1987, p. 49)

Situado na estrada dos tropeiros, caminho que conectava a colônia Caxias aos Campos de Cima da Serra e um importante eixo de circulação de pessoas e mercadorias, o local integrava uma área considerada estratégica para o projeto de ocupação colonial. Conforme destaca Giron, “a primeira estrada que cortou Caxias foi a provincial, aberta na década de 70. Partia de Vacaria, passava por Ana Rech (Leopoldina), atravessava a sede colonial de leste a oeste (...)” (GIRON; BERGAMASCHI, 2001, p. 51). Ana Rech e seus filhos ficaram inicialmente instalados no barracão que recebia imigrantes na região, entre os meses de janeiro até abril do ano de 1877. Durante o período, a família fez amizade com o conterrâneo Inocente De Carli, passando a reivindicar um lote de terras próximo ao local onde o mesmo já se encontrava instalado. Mas existia também interesse das autoridades coloniais em povoar as áreas demarcadas que margeavam a estrada que levava aos Campos de Cima da Serra, motivo pelo qual recebeu apoio para a construção de uma “modestíssima casa” na propriedade escolhida (GARDELIN; COSTA, 2002, p. 286).

Inicialmente, Anna abriu um comércio, onde os imigrantes passaram “a comprar ‘formaio’ e ‘siarca”¹¹ (DALL’ALBA, 1987, p. 50). Com o comércio funcionando, a imigrante decidiu também estabelecer uma pousada para os tropeiros descansar com as tropas de animais em deslocamento. De acordo com Dall’Alba (1987, p. 50),

Anna Paoletti Rech logo viu neles [tropeiros] possíveis fregueses. Construiu um galpão para pouso e cercou, de achas de pinheiro, um potreiro com boa pastagem e água ótima. Os povos de Cima da Serra começaram a ver ali um lugar bom para pouso, já que, além das facilidades do galpão e do potreiro, em poucas horas alcançariam na manhã seguinte o centro comercial do Campo dos Bugres.

Com o tempo, o comércio/pousada passou a ser um local de referência para realizar negócios com os tropeiros por parte dos imigrantes da região colonial. Os comerciantes de Caxias e compradores de animais passaram a se deslocar até o

¹¹ Formaio e siarca são termos provenientes do dialeto vênето, utilizados pelos imigrantes italianos no sul do Brasil para designar derivados do leite. Formaio refere-se ao queijo (especialmente o queijo colonial), enquanto siarca indica a ricota ou queijo fresco produzido a partir do soro do leite.

estabelecimento de Anna Rech para negociar, atuando, muitas vezes, a viúva como mediadora das negociações, através da transmissão de informações (DALL'ALBA, 1987, p. 50).

O reconhecimento do negócio de Anna era notável, visto que a localidade, posteriormente, passou a ser conhecido pelo nome da imigrante. Ao se questionar onde os tropeiros iriam para se encontrar, a resposta era a pousada de Anna Rech, e não no Travessão Leopoldina. O negócio da imigrante se encontrava localizado num lugar estratégico, pois por ali passava uma das principais vias de circulação de pessoas, mercadorias e notícias, que conectava a Colônia de Caxias aos Campos de Cima da Serra.

Em relação a casa de comércio de Anna Rech, chamada de a “bodeguinha”, um descendente de imigrantes italianos faz a seguinte descrição:

Às vezes vendia a fiado. Escrevia atrás da porta a quantia que os tropeiros ficavam devendo, mas não escrevia o nome dos devedores. Tinha pousada para os tropeiros. Tinha um galpão grande, aberto na frente, onde depositavam as bruacas. Não lembro se o lugar de dormir era fechado. Na bodega havia pouca coisa. O mais que vendia era cachaça (Depoimento. In: GARDELIN, 1997, p. 62)

Figura 1. Casa e comércio de Anna Rech, 1927 Fonte: Foto tirada por Momi Tomiello, em 1927. Arquivo pessoal de Valter Susin.

A casa de Anna Rech era ampla, composta por dois pavimentos. No local, “ela vendia cachaça, amendoim e outras poucas coisas”. A construção, feita com tábuas rachadas e coberta com tabuinhas, incluía ainda, em espaço separado, “um galpão de pouso dos tropeiros” (Depoimento de José Argenta. In: DALL'ALBA, 1997, p. 44). Confrontando a imagem da casa com as descrições apresentadas nos depoimentos, é possível encontrar certa relação.

O “espírito clarividente” de Anna Rech

Por meio da pesquisa em diferentes fontes – como narrativas orais e registros de doação e de compra e venda – constatou-se o repasse de um lote de terras por parte da Anna Rech à comunidade. O terreno foi destinado à edificação de uma igreja, de um cemitério e de um colégio da congregação das Irmãs, indicando, assim, o interesse e o envolvimento da imigrante na organização dos espaços necessários à constituição do novo lugar. A construção de um templo, o estabelecimento do campo santo e a criação de um colégio para a educação das crianças eram ações fundamentais para a estruturação da vida social, religiosa, política e territorial dos nascentes povoados nas regiões coloniais (VENDRAME, 2016).

A doação de terras pode ser entendida como uma forma de troca, na qual aquele que as entrega recebe, ainda que indiretamente, reconhecimento local e outras vantagens. Os motivos que levaram Anna a agir dessa maneira são diversos: religiosos, políticos, econômicos e sociais. Contudo, segundo o relato de Dosolina Buffon (apud DALL'ALBA, 1997, p. 45), Anna “dizia que dava terra e ajudava a todos porque não se achava digna de ser dona de tanta terra, já que, na Itália, semeava-se uma abóboreira que ia produzir abóbora na terra do vizinho”.

Em relação à doação de terras feita pela imigrante à ordem religiosa, Dall'Alba afirma (1987, p. 55),

Em 1881, quando já se haviam passado cinco anos da chegada dos pioneiros, havendo regular números de moradores, Anna Rech, mostrando seu espírito religioso e sua preocupação pelo bem público, fez uma doação que vai ser um dos marcos da criação do povoado: doa um pedaço de terra para a construção de uma capela dedicada a N.S. de Caravaggio. Não tendo em mãos nem o título provisório de propriedade, não pôde passar escrituras. Por isso foi feito o documento abaixo, guardado em folha avulsa no livro Tombo, quando, em 1902, foi necessário regularizar a situação. O documento é oficial, lavrado em cartório.

O ato da imigrante possibilitou a construção da igreja na localidade e a constituição de um espaço agregador de encontro e celebração entre as famílias que ali viviam. Para além das devoções, a definição de um lugar destinado às práticas coletivas era fundamental para a consolidação de novos espaços comunais, cujas referências haviam sido transplantadas do além-mar para o sul do Brasil (VENDRAME, 2007).

Sem dúvida, Anna não doava terras apenas por conta de sua bondade e fé. Como comerciante, suas ações parecem ter sido orientadas por interesses específicos. Ao investir no desenvolvimento do lugar, ela compreendia a importância de viabilizar um projeto compartilhado por muitos imigrantes: o de fundar novas comunidades nas áreas de colonização do Rio Grande do Sul. A presença de uma estrutura religiosa organizada contribuía para a coesão social, o reconhecimento coletivo e a visibilidade institucional - fatores importantes para sua inserção e projeção no contexto local. Essas estratégias de legitimação, no entanto, não se restringiam ao plano simbólico, mas também envolviam condutas e obrigações assumidas por mulheres em sua condição.

A imigrante “fez apreciáveis doações à comunidade. Evidenciou possuir um espírito clarividente” (DALL’ALBA, 2003, p. 70). É dessa forma que ela aparece nos livros que tratam da história local. A caridade e a bondade de Anna são frequentemente ressaltadas a partir de seus atos de doação. Porém, em relação ao estabelecimento dos monges camaldulenses na localidade, Dall’Alba (1998) afirma que,

Em 1907, com escritura de 7 de fevereiro, Anna Rech vende aos padres Camaldulenses 128.000m² e, por escrituras de 1 de agosto do mesmo ano, mais 50.000 m², totalizando quase dezoito hectares. O primeiro terreno fora vendido por um Conto de réis. Aos filhos que achavam que o preço era um tanto baixo disse: "Eu favoreço tudo que ajuda a religião. Quero deixar o espírito cristão nesta terra, onde viverão os meus descendentes. (DALL'ALBA, 1998, p. 56).

No que se refere à venda de terras, destaca-se que Anna reforçou, mais uma vez, suas relações com instituições ligadas à Igreja. Um terreno destinado à construção de um mosteiro e outro à fundação de um "Colégio das Irmãs" foram vendidos por um "preço bem acessível", segundo Dall'Alba (1987, p. 56). A disponibilidade de parcelas de terra localizadas em áreas centrais da comunidade permitiu à imigrante vender ou doar espaços de menor dimensão, contribuindo para a implantação de instituições religiosas e educacionais. Tais iniciativas fortaleceram processos de autonomia religiosa e evidenciam como o controle e a destinação da propriedade fundiária também podiam ser mobilizados como instrumentos de prestígio, influência social e intervenção no desenvolvimento local.

Para além do aspecto moral e filantrópico, as ações da viúva comerciante também favoreceram o sucesso de seus negócios, indicando seu papel como liderança local envolvida na organização da nova comunidade. Por meio dessas iniciativas, Anna foi consolidando sua inserção social, ampliando redes de relações e garantindo visibilidade entre os conterrâneos da região colonial. É justamente essa centralidade, construída a partir de práticas concretas de negociação, doação e mediação, que ajuda a compreender os processos posteriores de produção de memória em torno de sua figura. Ao longo do tempo, tais ações foram selecionadas, valorizadas e ressignificadas, contribuindo para a construção de uma narrativa que a apresenta como referência de generosidade, liderança e compromisso comunitário, ao mesmo tempo em que tende a atenuar ou silenciar outras dimensões estratégicas de sua atuação.

Uma memória monumentalizada

Décadas após a morte de Anna Maria Pauletti Rech, em 1916, aos 87 anos de idade, surgiram iniciativas voltadas à constituição e preservação de uma memória pública sobre a imigrante. Essa função foi assumida por Valter Susin, professor e ex-subprefeito do bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, que coletou e preservou documentos, fotografias e livros relacionados à trajetória de Anna. Foi na década de 1970, por ocasião dos festejos do Centenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, que, em sua posição de liderança política local, Susin se mobilizou para garantir a materialização de uma determinada memória da imigrante.

Vivendo um momento de valorização da presença dos imigrantes italianos no estado do Rio Grande do Sul, bem como da necessidade de reforço dos elementos que propiciam o reforço e constituição da identidade italiana, Susin obteve apoio dos órgãos públicos para a edificação da estátua de Anna Rech. Nesse sentido, se destacou como um “guardião da memória” local da imigrante, termo que Ângela de Castro Gomes (1996, p. 7) define como o narrador privilegiado do grupo, que reúne histórias e objetos materiais representativos do passado coletivo. Esses arquivos pessoais, mesmo de caráter privado, produzem memória política e social, exigindo análise crítica, como lembra Jacques Le Goff (2013): é preciso “fazer falar as coisas mudas”, interpretando além do que está escrito.

Valter Susin fez parte da comissão que organizou a construção do monumento em homenagem à imigrante. Assim, foi erguida uma estátua, em tamanho real e banhada em bronze, na frente da igreja do bairro Ana Rech. A obra foi inaugurada durante os festejos locais do Centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul, no dia 11 de dezembro de 1977. Inspirada em uma foto da imigrante Anna, tirada no ano

de 1912, quatro anos antes de sua morte, a estátua foi executada pelo escultor Bruno Segalla¹².

O processo de construção da estátua foi documentado em um histórico escrito por Valter Susin. Nesse, percebe-se o interesse de Valter, enquanto subprefeito da comunidade de Ana Rech, em erguer um monumento em homenagem à imigrante. Da mesma forma, nota-se o interesse do professor em relação à divulgação da história local. Também, na ocasião, foi criado um *Livro de Ouro*¹³ para registrar o arrecadamento de verba para a obra (doações espontâneas de empresas e pessoas interessadas em colaborar com o projeto). Além desses auxílios, a outra metade do valor investido não veio de verbas públicas.

Iniciado em setembro de 1977, a inauguração ocorreu no mês seguinte, com festa de lançamento em 11 de dezembro do mesmo ano. Neste momento foi festejado os cem anos da chegada e estabelecimento da imigrante Anna Rech ao no lote nº 104 da 8ª Léguas de Caxias, ocorrido em abril de 1877¹⁴.

¹² O caxiense Bruno Segalla é conhecido no mundo das artes. Considerado um dos melhores medalhistas do Brasil, ele criou centenas de esculturas em cerâmica, madeira e bronze. Em Caxias, assina monumentos importantes, como o Jesus Terceiro Milênio, junto aos pavilhões da Festa da Uva, e o Instinto Primeiro, na Praça Dante Alighieri. Mas, o que poucos sabem, é que Segalla trabalhou ativamente, e por muitos anos, como metalúrgico e sindicalista (PIONEIRO, 2011).

¹³ Os livros referidos pertencem ao arquivo pessoal de Valter Susin.

¹⁴ Dados retirados do Histórico do monumento realizado por Valter Susin.

Figura 2. Fotografia da inauguração do monumento à Anna Rech (11/12/1977). Fonte: Arquivo pessoal de Valter Susin

Na parte inferior, na base da estátua, foram depositados os restos mortais da imigrante Anna Rech. Apesar do reconhecimento da importância da pioneira italiana para o surgimento da comunidade, a construção do momento não recebeu apoio irrestrito da população local. Sobre as discordâncias em relação ao lugar onde a estátua havia sido construída, consta no seguinte no “Histórico do monumento”.

Após alguns anos, pessoas começaram a criticar que a estátua foi colocada no lugar de Nossa Senhora Imaculada, e esta, foi transferida para outro local, deixada em segundo plano, ao lado direito da praça. Outros falavam que a estátua de Anna Rech deveria ser colocada na praça Rio Branco, hoje denominada Pedavena (Histórico do monumento, 2010).

Sobre isso, Valter declara que no início a estátua não foi muito valorizada por alguns anarquenses. Mas hoje certamente temos um monumento de grande valor histórico, cultural e sentimental” (Histórico do monumento, 2010). A obra tinha como objetivo não apenas dar visibilidade à história local, mas também rememorar aspectos

que não deveriam ser esquecidos, reforçando a memória coletiva da comunidade e o reconhecimento da trajetória de Anna Rech.

O lugar de memória nasce e vive, segundo Pierre Nora, a partir do “[...] sentimento de que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais” (NORA, 1993, p. 13). Nesse sentido, os arquivos aproximam-se mais de uma história organizada do que de uma memória espontânea.

De maneira semelhante, Suely Pinto (2013) afirma que “[...] os lugares de memória se fazem pela experiência, pelos restos, resíduos daqueles que vivem o lugar e pela preocupação em perpetuar uma memória que é viva, mas crê-se no seu desaparecimento, daí a necessidade de um espaço que reviva essa memória” (PINTO, 2013, p. 90). Ou seja, os lugares de memória surgem justamente do temor do desaparecimento das lembranças. Segundo a mesma autora, é “necessário um esforço de lembrança para ressuscitar esse passado, atualizá-lo enquanto presente por meio ‘dos sintomas’, abrindo aí uma fissura entre o passado e o presente. É a capacidade de perceber o ‘sinal de sangue’, que irá transformar o museu em ‘lugar de memória’.” (PINTO, 2013, p. 4).

O monumento e os arquivos coletados por Susin exemplificam a construção de um lugar de memória, consolidando as lembranças locais e preservando a presença de Anna Rech para as gerações futuras. Esse processo evidencia como práticas concretas - desde a atuação social e econômica da própria Anna até a seleção, preservação e monumentalização de seus atos - contribuem para a produção de uma memória coletiva que organiza, valoriza e legitima determinados aspectos da história comunitária. Ao mesmo tempo, demonstra que a memória pública não é espontânea: ela é construída, negociada e reinterpretada ao longo do tempo, funcionando tanto como instrumento de reconhecimento social quanto como referência identitária para a comunidade.

Considerações finais

O percurso da imigrante Anna Rech na região colonial oferece inúmeros caminhos de reflexão sobre a vida das mulheres imigrantes no Brasil do século XIX. Ele aponta para os desafios enfrentados por uma mulher viúva, mãe e chefe de família em uma sociedade estruturada por normas patriarcais, que buscavam limitar os espaços de atuação feminina na esfera pública. Anna, entretanto, transitou em espaços considerados masculinos, assumindo responsabilidades ligadas à organização da nova comunidade, atividades no campo comercial e político da vida local.

Como chefe de uma família, suas escolhas iniciais estavam ligadas à necessidade de se estabelecer em um novo território e garantir a reprodução do grupo familiar, tornando-se proprietária de terras e fazendo seus negócios prosperarem. Suas doações de terras à comunidade, somadas às atividades como parteira, ampliaram sua rede de relações e possibilitaram a conquista de respeito local, reforçando a confiança entre os conterrâneos. Nesse sentido, a trajetória de Anna Rech aponta para os contextos possíveis de atuação das mulheres imigrantes, os desafios, os controles sociais e escolhas realizadas para garantir o sucesso de seus projetos migratórios, individuais e coletivos. A vida como comerciante, imigrante, parteira e viúva revela a complexidade das estratégias femininas, das questões financeiras e sociais enfrentadas pelas italianas nas regiões coloniais no fim do século XIX e início do século XX.

Além de apontar para a agência feminina e as estratégias sociais mobilizadas por Anna Rech, este artigo buscou deslocar o olhar para os processos de produção de uma memória pública sobre a imigrante, especialmente no contexto das comemorações do Centenário da Imigração Italiana, na década de 1970. A monumentalização de sua figura não foi um gesto espontâneo, mas resultou da atuação de lideranças locais, religiosas e leigas, interessadas em afirmar uma identidade ítalo-brasileira ancorada em valores como trabalho, fé, sacrifício e perseverança. Nesse processo, determinados pontos de sua trajetória foram indicados, exaltados e solidificados no espaço público, enquanto outros aspectos mais ambíguos, tensionados ou incômodos, como rumores, críticas morais e conflitos locais, foram silenciados ou minimizados.

Este artigo indicou como a trajetória de Anna Rech foi reinterpretada e consolidada em um lugar de memória, destacando os processos de seleção, mobilização e ressignificação de sua vida para construir referência identitária. Ao deslocar o foco da trajetória individual para a memória pública, fica evidente que certas dimensões de sua atuação foram enfatizadas, enquanto outras permanecem silenciadas. Assim, a experiência de Anna Rech demonstra como práticas sociais e centralidade comunitária se entrelaçam com a produção de memória coletiva, contribuindo para a construção da identidade e da história dos imigrantes italianos no sul do Brasil.

Ao apontar para as seleções, exaltações e apagamentos, a pesquisa contribui para compreender como trajetórias femininas singulares são apropriadas, ressignificadas e convertidas em referências identitárias, evidenciando a natureza seletiva e disputada da memória histórica. Mais do que exaltar uma biografia exemplar, o monumento erguido em homenagem a Anna Rech opera como um dispositivo de memória que fixa uma versão específica do passado, ao mesmo tempo em que oculta outras, abrindo espaço para refletir sobre os usos sociais e políticos da história e sobre os limites e possibilidades da visibilidade feminina na construção das narrativas sobre a imigração italiana no sul do Brasil.

Referências

BORTOLANZA, Karina. **A trajetória de uma imigrante: Anna Maria Pauletti Rech (1876-1916) e a atuação feminina nas colônias italianas do Rio Grande do Sul**. São Leopoldo: repositório digital UNISINOS, 2023.

COSTA, Rovílio; GARDELIN, Mário. **Anna Rech: a mulher, a cidade**. Porto Alegre: EST Edições, 2002.

CORSO, Giuseppe. **Anna Rech di Pedavena**. 2a. Ed. Pedavena, Belluno: Comune di Pedavena, 2001.

DALL'ALBA, João Leonir. **Origens e descendência de Anna Pauletti Rech**. Porto Alegre: EST Edições, 2003.

DALL'ALBA, João Leonir. **História do povo de Ana Rech**. Caxias do Sul: EST, 1987. Vol. I.

DALL'ALBA, João Leonir (org.). **História do povo de Ana Rech**. Caxias do Sul: EST, 1997. Vol. II.

DALL'ALBA, João Leonir. **A saga dos camaldulenses no Rio Grande do Sul**. Caxias do Sul: EST Edições, 1999.

GARDELIN, Mário. **Entrevistas e depoimentos diversos sobre a imigração italiana**. Caxias do Sul: Arquivo pessoal, 2002.

GIRON, Loraine Slomp; BERGAMASCHI, Heloísa. **Casas de negócio: 125 anos de imigração italiana e comércio regional**. Caxias do Sul: EDUCS, 2001.

GIRON, Loraine Slomp. Produção e reprodução: a mulher e o trabalho na região colonial italiana. In: DE BONI, Luís A. (org.). **A presença italiana no Brasil**. Vol. III. Porto Alegre: EST, 1996, p. 287-303.

GOMES, Ângela de Castro. "A guardiã da memória". **Acervo** - Revista do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, v.9, nº 1/2, p.17-30, jan./dez. 1996. Disponível: <https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/397/397>. Acesso: 15 de abril de 2026.

ALBERTI, Verena; HEYMANN, Luciana. Acervos de História Oral: um patrimônio silencioso. In: BAUER, Letícia B.; BORGES, Viviane T (orgs). **História Oral e Patrimônio Cultural: potencialidades e transformações**. São Paulo: Letra e Voz, 2018, p. 11-29.

HOBSBAWM, Eric. **Sobre História**. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: LE GOFF, Jacques. **História e memória**. Campinas: UNICAMP, 2013. p. 497-526.

LIOTTA, Salvatore. **A viagem de Anna Rech**. Caxias do Sul: Belas Letras, 2016.

MACHADO, Maria Bernadete. Mulheres agricultoras e a administração das propriedades rurais no Rio Grande do Sul. **Estudos Feministas**, v. 6, n. 2, p. 73-86, 1998.

MANFIO, Juliana Maria; VENDRAME, Maíra Ines. A construção de uma história pública da imigração italiana no Sul do Brasil. **Anos 90**, Porto Alegre, v. 31, p. 1-16, 2024. Disponível: <https://seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/129056/91969>. Acesso: 15 de abril de 2026.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. **Projeto História**, São Paulo, n. 10, p. 7-28, 1993.

PARLAMENTO ITALIANO. **Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola.** Roma: Tipografia Elzeviriana, 1882.

PINTO, Suely Lima de Assis. **Museu e arquivo como lugares de memória.** Museologia & Interdisciplinaridade, 2013, p. 89. Disponível:
https://www.academia.edu/31240465/MUSEU_E_ARQUIVO_COMO_LUGARES_DE_MEM%C3%93RIA_Universidade_Federal_de_Goi%C3%A1s. Acesso: 15 de abril de 2026.

SULIANI, Antônio (Org.). **Etnias & carisma: Poliantéia em homenagem a Rovílio Costa.** Porto Alegre; EDIPUCRS, 2001. Disponível:
https://books.google.com.br/books?id=Bv_x5z13fD4C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso: 15 de abril de 2026.

TESSARI, Anthony Beux; HERÉDIA, Vania Beatriz Merlotti (Orgs.). **Mulheres empreendedoras: a construção de uma caminhada.** 1. ed. Porto Alegre: Educus, 2017.

VENDRAME, Maíra Ines. Donas do próprio destino? Experiências transnacionais de imigrantes italianas no Brasil meridional. In: VENDRAME, Maíra Ines; PEREIRA, Sylréa Marques (org.). **Mulheres em movimento: experiências, conexões e trajetórias transnacionais.** São Leopoldo: OIKOS, 2017, p. 85-133.

VENDRAME, Maíra. Un viaggio senza ritorno: a trajetória de uma camponesa italiana no Brasil meridional. In: Ruggiero, Antonio de & Fay, Claudia Musa. *História e narrativas transculturais entre a Europa Mediterrânea e a América Latina.* Edipucrs/Educus, 2017a, p. 111-136.

VENDRAME, Maíra Ines. Imigração e gênero: reflexões sobre temas, fontes e métodos nos estudos migratórios femininos. **Revista Clio: Revista de Pesquisa Histórica**, v. 41, n. 1, 2023, p. 119-140. Disponível em:
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/253348/0>. Acesso: 15 de abril de 2026.

VENDRAME, Maíra I. **'Lá éramos servos, aqui somos senhores': a organização dos imigrantes italianos na ex-colônia Silveira Martins (1877-1914).** Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2007.

VENDRAME, Maíra I.; PEREIRA, Sylréa M. **Mulheres em movimento: Experiências, conexões e trajetórias transnacionais.** São Leopoldo: OIKOS, 2017.

VENDRAME, Maíra Ines. *O poder na aldeia: redes sociais, honra familiar e práticas de justiça entre os camponeses italianos (Brasil-Itália).* São Leopoldo: Oikos; Porto Alegre: ANPUH-RS, 2016.

VENDRAME, Maíra Ines. Parteiras imigrantes: atuação, conflitos e redes de apoio no campo profissional (Porto Alegre, final do século XIX). **Anuario de Historia Virtual**, Año 12, nº 19, 2021, p. 70-97. Disponível em: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria/article/view/33769>. Acessado: 12 de agosto de 2025.

WEBBER, Beatriz. **A arte de curar**: medicina, religião, magia e positivismo na República Rio-Grandense, 1889-1928. Santa Maria: Editora da UFSM, 1999.